

TIL TA'LIMIDA FONETIK HODISALAR TA'LIMINING YO'LGA QO'YILISHI

Furqat NURMANOV,

O'zJOKU dotsenti,

nurmanovfurqat@gmail.com

ORCID: 0009-0008-8047-6629

Annotatsiya. Ushbu tezisda o'zbek tili fonetik tizimidagi fonetik hodisalar, ularning tilshunoslik fani tarixiy taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqligi va bu hodisalarning yuzaga kelish omillari tahlil qilingan. Sharq mutafakkirlari ilmiy merosida keltirilgan fonetik hodisalar va ularning turlari, bugungi davr o'zbek adabiy tilida mavjud fonetik hodisalar bilan bog'liqligi hamda o'zbek tilshunos olimlarining fonetik hodisalar, ularning turlari haqidagi ilmiy xuloslari keltirilib, munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: fonetika, fonetik hodisalar, assimilyatsiya, dissimilyatsiya, proteza, reduksiya, eliziya, metateza, apakopa, sinkopa

Kirish

Ma'lumki, tilshunoslik fani tadqiqi yuzasidan dastlabki qarashlar qadimgi hind va yunon faylasuflarining asarlarida keltiriladi. Ilk fonetistlar deb e'tirof etiladigan hind tilshunoslari ilmiy xulosalari arab tilshunosligining shakllanishi va rivojida muhim o'rin tutadi. Garchi arab tilshunosligi hind va yunon tilshunosligi ta'sirida rivojlangan bo'lsa ham, lekin arab tilshunoslari ularning nazariyalarini arab tilida oddiy qo'llovchilargina bo'lib qolmadilar, balki hind va yunon tilshunoslari g'oyalaridan oziqlangan holda arab tili materiallari asosida o'zlarining maxsus nazariyalarini yaratdilar. Bu, ayniqsa, fonetikada namoyon bo'ldi.

Arab tilshunoslari nutq jarayonidagi fonetik o'zgarishlar haqida chuqur ma'lumot berdilar. Unlilarning kuchsizlanishi va uning sabablari izohlandi. Ular nutq jarayonidagi fonetik o'zgarishlar zahirida talaffuz qulayligiga intilish yotganini ta'kidlaydi.

Natija va mulohazalar

Nutq jarayonida tovushlarning turli o'zgarishlarga uchrashiga sabab nutqda ixchamlikka intilish, bo'g'inga urg'uning tushishi yoki tushmay qolishi, shoshilib talaffuz qilish, boshqa tillardan o'zlashgan so'zlarning talaffuz qilishdagi qiyinchiliklardir. Bunday fonetik hodisalar qatoriga assimilyatsiya, dissimilyatsiya, proteza, reduksiya, eliziya, metateza, apakopa, sinkopa kabi hodisalar kiradi (Шоабдурахмонов, 1980).

Markaziy Osiyoda ilk O'rta asr madaniyatining buyuk arboblaridan biri Mahmud Koshg'ariy e'tiroficha, fonetik jarayon g'oyat ko'p holatlar bilan bog'liq. Shuning uchun uni izchil va to'g'ri talqin qilish ham unga katta imkoniyat yaratadi. Olim undan shu maqsadlarda foydalangan. Chunonchi, u fonetik jarayonlarning ko'p holatda so'zlar etimologiyasini aniqlashga yordam berishini qayd etadi. “Devonu lug'otit turk”da Mahmud Koshg'ariy shu usul orqali juda ko'p so'zlarning etimologiyasini belgilaydi. Bu, albatta, hozirgi umumturkologiya va o'zbek tilshunosligi uchun so'zlar etimologiyasini aniqlash, xususan, etimologik lug'atlar tuzish yo'lida g'oyat ahamiyatlidir.

Mahmud Koshg'ariy lug'atga kiritayotgan har bir so'zning kelib chiqish tarixi va undagi o'zgarishlarni juda yaxshi o'rgangan. Muallif lug'atda so'zlarning etimologiyasi va so'zdagi fonetik o'zgarishlarni ham batafsil izohlab bergan. Bu esa, turkiy til tarixi va undagi grammatik qoidalar bilan yaqindan tanishish imkonini beradi. Asarda turli fonetik hodisalar uchraydi:

- 1) So'zning ikki xil talaffuz etilishi;
- 2) Tovushlarning variantliligi;
- 3) So'z oxirida undoshlarning tushishi;

4) Tovushlarning o‘rin almashinuvi;

5) So‘z o‘rtasida tovush tushishi.

Alloma “Devon”da fonetika bo‘limini alohida izohlamagan bo‘lsa-da, zarur o‘rinlarda o‘z davri turkiy til fonetikasiga alohida to‘xtalib, har bir tovushni o‘z davri imkoniyatlari asosida maxsus taqqiq etdi. Mahmud Koshg‘ariy til faktlari ustida uzoq va chidamli tekshirish natijasida tilda harf tushishi, almashishi, singishi kabi qoida borligini birinchi marta aniqladi (Koshg‘ariy, 1960).

Tovush o‘zgarishlari, fonetik jarayonlar – nutq jarayonida so‘zning fonetik tuzilishida, tarkibida sodir bo‘ladigan o‘zgarishlardir. Nutq jarayonida, talaffuzda tovushlar boshqacha aytilishi, tushib qolishi, ba‘zan esa tovush orttirilishi, bir tovushning ikkinchisi tomonidan moslashtirilishi mumkin. Bunday fonetik o‘zgarishlar tovush o‘zgarishlari deyiladi. Mahmud Koshg‘ariyning “«Devonu lug‘atit turk» asarida undosh tovushlar bilan bog‘liq bir qancha fonetik o‘zgarishlar uchraydi: *ayaq–adaq-* oyoq; (DLT, 47); *ğ>w:* *owpyğ / oğpyğ* - suyaklarning bo‘g‘inli joyi; *tog‘ning yon bag‘ri, tugash joyi.* (DLT, 60); *ñ//n//ü>y:* *sarqiyiq / sarqiniq* – har qanday narsaning ichi. (DLT, 385); *b>n:* *ebä/ enä* – ona (DLT, 47); *m>n:* *üğüüm/ üğüün* – to‘da (DLT, 43); *z>s:* *a:z/ a:s* – oq suvsar po‘stin(DLT, 45); *t>d:* *yerdini/yertini* – toza marvarid (DLT, 70).

Demak, og‘zaki nutq jarayonida ko‘pgina tovushlar turli xil o‘zgarishlarga uchrashi mumkin. Bu o‘zgarishlarning bir qismi yozma adabiy tilga ham o‘tadi. Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk” asarida tovush o‘zgarishlarining uch turi: tovush ortishi, tovush tushishi, tovush almashinishi kabilarning barchasiga misollar uchraydi.

Mahmud Koshg‘ariy affikslarning turli fonetik variantlari va bu variantlarning paydo bo‘lishidagi morfonologik o‘zgarishlarning sabablari haqida ham fikr yuritadi. Xususan, o‘tgan zamon shakli *-di* haqida to‘xtalib, shunday yozadi: “O‘tgan zamon fe‘l yasovchi *-di* p,t,ch,k kabi to‘rtta qattiq harflar (tovushlar) bilan qo‘shilganda “d” “t”ga almashadi. Chunonchi, *tapti* “tepdi”, *tutti* “oldi”, qachti

“qochdi”, cho‘kti “cho‘kdi” kabi. O‘zidan so‘nggi “d”ni “t”ga almashtirishda “q” ham “k”ga o‘xshaydi. Chunonchi, *Ol ma‘na baqti* kabi. Bu “d”ni “t”ga almashtirish, u harflarning maxrajleri qattiq bo‘lgani uchundir. Bularning asli “d”dir, yuqoridagi harflarga qo‘shilganda “t” ravishda talaffuz qilish yaxshiroqdir (Кошғарий, 1960).

O‘zbek tilidagina emas, umuman, turkiy tillardagi nutq tovushlarining o‘zgarishi haqida ham juda ko‘p ishlar qilingan (Батманов, 1946). Bu haqda o‘zbek tilidagi darslik va qo‘llanmalardan tortib (Решетов, 1962), ayrim maqolalar (Абдуллаев, 1961), hatto akademya nashr va monografiyalarda (Решетов & Шоабдурахмонов, 1978) ham to‘xtab o‘tilgan. Tovush urchishi (ayrim o‘rinlarda tovush almashinishi deb tilga olinadi) haqida o‘zbek tilida alohida nomzodlik dissertatsiyasi ham yozilgan (Нурманов, 1973).

Turkiy tillarda undoshlar juftligi, undosh tovushlarning juft holda qator kelishi yoki kelmasligi haqida turkologiya va o‘zbek tilshunosligida xilma-xil fikrlar mavjud. Ayrim olimlar undosh tovushlarning takrorlanib kelganligini tan olmasalar, ayrimlar uni cho‘ziq undoshlar deb ataganlar. Ba‘zilar uni boshqa tillarning ta’siri sifatida ko‘rsatgan. Mahmud Koshg‘ariyning ushbu fonetik jarayon yuzasidan tahlili bu boradagi qarashlarga ham oydinlik kiritishi mumkin. Olimning qayd etishicha, tovushlardagi ikkilik turli maqsadda yuzaga keladi. Chunonchi, mubolag‘a, ta‘kid, kuchaytiruv maqsadlari sabab bo‘lishi mumkin. Ba‘zan bir tovushning ikkinchi tovushga singishi ham ushbu fonetik jarayonni yuzaga keltiradi. Tadqiqotchi undoshlardagi juftlik tilda keyin yuzaga kelgan fonetik jarayon ekanligi haqidagi g‘oyasini olg‘a surar ekan, ularning so‘z turkumlari bo‘yicha ham turlicha ekanligini qayd etadi. Mahmud Koshg‘ariy bu jarayonni qoidalashtirib, aslida bir harf ikki qayta takrorlangan so‘z turkiy tillarda sira yo‘qdir. U faqat oxirgi harfi “t” bo‘lgan fe’llardagina paydo bo‘ladi. Ismlarda esa bu holat juda ozdir, deydi.

Tilning fonetik sistemasini, fonetik qonuniyatlarini o‘rganishda fonetik hodisalar alohida o‘rin tutadi. O‘zbek tili turkiy tillar sistemasida o‘ziga xos fonetik qurilishi bilan ajralib turadi. O‘zbek tilida so‘z tarkibidagi tovushlarning o‘rni

tovushning pozitsiyasi hisoblanadi. Og'zaki nutq so'z va so'z birikmalarining tovush sostavini qisqartirishga, nutq organlarining ishini maksimal darajada yengillashtirishga intiladi. Talaffuzning sodda va yengil bo'lishi bir qancha usullarga – unli va undosh tovushlarning har xil kombinator va pozitsion o'zgarishlariga bog'liq. Bu o'zgarish so'z formalarining tortilishi (qisqarishi)ga va assimilyasiya hodisalarining vujudga kelishiga sabab bo'ladi (Пететов,1978).

Og'zaki nutq jarayonida ko'pgina tovushlar turli xil o'zgarishlarga uchrashi mumkin. Bu o'zgarishlarning bir qismi yozma adabiy tilga ham o'tadi. Tilda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan tejamkorlik va qo'shaloq qo'llash, bir xillikka intilish va har xillikka intilish, ba'zi birliklarnig o'rnini almashtirish kabi tamoyillar mavjud. Tejamkorlik prinsipi ta'sirida faqat so'z va qo'shimchalar emas, tovushlar ham tushib qolishi mumkin. Tovush orttirilishi unga teskari jarayon bo'lib, o'zining konkret sabablariga ega.

Tovush almashinishi esa umuman olganda qulaylikka intilish natijasidir.

Navbatdagi muhim masala o'sha fonetik o'zgarishlarning sabablarini aniqlashdir. Masalan, qator turkiy tillarda “r” tovushi bilan boshlanuvchi so'zlar oldidan bitta unli tovush orttiriladi: rus – urus // o'ris, ro'za –o'raza, Rahimjon – Irayimjon. So'z oldidan bu xilda unli tovushning orttirilishi fanda proteza deb yuritiladi. Bu hodisaning sababi tilshunoslarni avvaliga ancha o'ylantirgan, keyinroq shu narsa aniqlanganki, birorta ham asl turkiy so'z “r” tovushi bilan boshlanmas ekan. So'zni “r” tovushi bilan boshlash turkiy tilning artikulyatsion imkoniyatlariga unchalik mos kelmas ekan. Yoki “stansiya” so'zini “istansa”, “stol” so'zini “ustal”, “stakan” so'zining “istakan” tarzida talaffuz qilishda ham tovush orttirilishining proteza degan ko'rinishi uchraydi. Lekin buni yuqoridagi sabab bilan izohlab bo'lmaydi. Chunki, masalan, o'zbek tilida “s” tovushi bilan boshlanuvchi asl turkiy so'zlar mavjud. Buning sababi shuki, asl turkiy so'zlarda birorta ham bo'g'in 2 ta undosh bilan boshlanmaydi. Shuning uchun qaysi bir o'zlashgan so'zdagi bo'g'in

ikkita undosh bilan boshlansa, turkiylar uning oldidan yoki o'rtasidan bitta unli tovush orttirib aytadi.

Tovush o'zgarishlari uch turga bo'linadi: a) tovush ortishi, b) tovush tushishi, s) tovush almashinishi.

O'zbek tili ilmiy grammatikasi asoschisi A. Fitrat o'zbek tili fonologik tizimidagi fonemalar nutq jarayonida bir qancha variantlar orqali namoyon bo'lishini, nutq jarayonida turli xil fonetik o'zgarishlar ro'y berishini ko'rsatib beradi. “Sarf”da “tovush o'zgarishlari” sarlavhasi ostida fonetik hodisalarning bayon qilinishi o'sha davr tilshunosligi uchun katta voqea edi.

Fitrat quyidagi fonetik sharoitlarda tovush o'zgarishlari ro'y berishini ko'rsatadi:

1) *o'g'ul, o'run, ko'ngul, buyur* singari ikki bo'g'inli so'zlarga qo'shimchalar qo'shib kelganda, ikkinchi bo'g'indagi tor unlining tushib qolishi bayon qilinadi. Masalan, *o'g'lim, o'rni, buyruq* kabi;

2) asos qismi “p”, “t”, “ch”, “x”, “k”, “s”, “sh” kabi jarangsiz undosh bilan tugagan so'zlarga “d”, “g”, “g” singari jarangli undosh bilan boshlanuvchi qo'shimchalar qo'shilsa, qo'shimchadagi jarangli undoshlarning jarangsizlanishi aytiladi. Masalan, *toshtim, ochtim, ekti; boqqa, ochkuchi, oskuchi; eshitkan, ichkan, teshkan* kabi. Lekin yozuvda jarangli holda yozilishi ta'kidlanadi;

3) “q”, “g” undoshlari bilan tugagan so'z asosiga jo'nalish kelishigi qo'shimchasi qo'shilganda “g” undoshining “q” ga aylanishi ko'rsatiladi: *tog'— toqqa, bog'— boqqa* kabi;

4) “q”, “k” kabi jarangsiz undosh bilan tugagan ikki bo'g'inli so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilganda, ikki unli o'rtasida qolgan “q”, “k” undoshlarining jaranglilashishi ta'kidlanadi: *tuproq— tuprog'im, oyoq— oyog'im, tilak— tilagim* kabi;

5) *nima* soʻzining qisqaroq shakli *ne* soʻziga *uchun*, *etmak* koʻmakchi soʻzlari qoʻshilganda koʻmakchi soʻzlar boshidagi unlining tushib qolishi aytiladi: *ne uchun* — *nechun*, *ne etay* — *netay* kabi.

Fitrat koʻrsatib bergan yuqoridagi fonetik hodisalar hozirgi kunga qadar ham darslikdan darslikka koʻchib yuribdi (Гурмонов, 2002.) Oʻzbek tili asosiy imlo qoidalarining “Asos va qoʻshimchalar” imlosida ham A.Fitratning tovush oʻzgarishi haqidagi ilmiy xulosasi asos qilib olingan.

Xulosa

Demak, til fonetik tizidagi fonetik hodisalar tahtili tarixi tilshunoslik fani tarixi bilan uzviy bogʻliq. Bugungi davr adabiy tilida bu hodisaning tahlili til tarixi, xalq oʻgʻzaki ijodi, oʻzbek xalq shevalari tadqiqi bilan bevosita bogʻliq. Shuning uchun tovush oʻzgarishlari haqida fikr yuritganda xalqning ogʻzaki nutqini, shevalarini, hattoki bir shevaning muayyan vakillariga xos talaffuzni hisobga olishimiz kerak. Soʻzlarning yozuvdagi ifodasiga, adabiy talaffuzga eʼtibor qiladigan boʻlsak, tovush oʻzgarishlarini toʻliq oʻrganolmaymiz. Masalan, quyidagi soʻzlarning daryo – dayro, dunyo – duyno, tuproq – turpoq kabi koʻrinishlari ogʻzaki tilda uchrab turadi. Soʻz oʻrtasidagi undosh tovushlarning bu xilda oʻrin almashinishi fanda metateza deb ataladi. Lekin faqat adabiy tilga eʼtibor qaratadigan boʻlsak bu hodisani oʻrganolmay qolishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

- Абдуллаев, Ф. А. (1961a). О генезисе джекания в тюркских языках. *Общественные науки в Узбекистане*, (2).
- Абдуллаев, Ф. А. (1961b). Турк тилларида “ц” товушининг урчиши масаласи. *Ўзбек тили ва адабиёти масалалари*, (2).
- Абдуллаев, Ф. А. (1967). Фонетика хорезмских говоров. Тошкент: Фан.
- Батманов, И. А. (1946). Фонетическая система современного киргизского языка. Фрунзе.

- Баскаков, И. А. (1952). Каракалпакский язык (Т. II). Москва.
- Дмитриев, Н. К. (1948). Грамматика башкирского языка. Москва–Ленинград.
- Ишаев, А. (1959). Манғит шеvasидаги ассимиляция ва диссимиляция масалалари. Ўзбек тили ва адабиёти масалалари, (3).
- Жамолхонов, Ҳ. (2009). Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Тошкент: Фан.
- Мирзаев, М., Усмонов, С., & Расулов, И. (1970). Ўзбек тили (3-н.). Тошкент: Ўқитувчи.
- Неъматов, Ҳ. (1992). Ўзбек тили тарихий грамматикаси. Тошкент: Ўқитувчи.
- Нурманов, А. (1973). Принцип экономии в фонетических изменениях узбекского языка [Автореферат диссертации кандидата филологических наук]. Тошкент.
- Нурманов, А. (2002). Ўзбек тилшунослиги тарихи. Тошкент: Ўзбекистон.
- Решетов, В., & Шоабдурахмонов, Ш. (1962). Ўзбек диалектологияси. Тошкент.
- Решетов, В. В., & Шоабдурахмонов, Ш. (1978). Ўзбек диалектологияси. Тошкент: Ўқитувчи.
- Шоабдурахмонов, Ш., Асқарова, М., Ҳожиёв, А., Расулов, И., & Дониёров, Х. (1980). Ҳозирги ўзбек адабий тили. Тошкент: Ўқитувчи.
- Турсунов, У., Мухторов, Ж., & Раҳматуллаев, Ш. (1975). Ҳозирги ўзбек адабий тили (2-н.). Тошкент: Ўқитувчи.
- Қошғарий Маҳмуд. (1960). Девону луғатит турк (I том). Тошкент: Фан.

THE ORGANIZATION OF PHONETIC PHENOMENA IN LANGUAGE EDUCATION

Abstract. This thesis analyzes the phonetic phenomena in the phonetic system of the Uzbek language, their intrinsic connection with the historical development of linguistics, and the factors contributing to the emergence of these phenomena. The paper presents and discusses the phonetic phenomena and their types described in

the scientific heritage of Eastern thinkers, their relationship with the phonetic phenomena existing in modern Uzbek literary language, as well as the scientific conclusions of Uzbek linguists regarding phonetic phenomena and their types.

Keywords: phonetics, phonetic phenomena, assimilation, dissimilation, prothesis, reduction, elision, metathesis, apocope, syncope

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данном тезисе анализируются фонетические явления в фонетической системе узбекского языка, их неразрывная связь с историческим развитием лингвистики и факторы возникновения этих явлений. Рассматриваются фонетические явления и их типы, представленные в научном наследии восточных мыслителей, их связь с фонетическими явлениями, существующими в современном узбекском литературном языке. Также приводятся и комментируются научные выводы узбекских лингвистов о фонетических явлениях и их типах.

Ключевые слова: фонетика, фонетические явления, ассимиляция, диссимиляция, протеза, редукция, элизия, метатеза, апокопа, синкопа